

**XORAZM SHAROITIDA KUZGI YUMSHOQ BUG‘DOY
GENOTIPLARINING ABIOTIK OMILLARGA BARDOSHLILIGINI
BAHOLASH.**

**EVALUATION OF THE RESISTANCE OF WINTER SOFT WHEAT
GENOTYPES TO ABIOTIC FACTORS IN KHOREZM CONDITIONS.**

Baboyev S.K.

Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti, Toshkent.

Alloberganova Z.B.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya: Ushbu maqolada global iqlim o‘zgarishi sharoitida Xorazm vohasining keskin kontinental iqlimi, qishki past harorat va tuproq sho‘rlanishiga bardoshli kuzgi yumshoq bug‘doy genotiplarini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot davomida Markaziy Osiyo davlatlari (O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston) selektsiyasiga mansub jami 149 ta namunaning dala unuvchanligi va sovuqqa chidamlilik ko‘rsatkichlari 2022-2024 yillar kesimida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Kuzgi yumshoq bug‘doy, Xorazm vohasi, abiotik omillar, sovuqqa chidamlilik, dala unuvchanligi, genotip, selektsiya, iqlim o‘zgarishi.

Abstract: This article presents the results of a study conducted to identify winter soft wheat genotypes that are resistant to the sharply continental climate, low winter temperatures, and soil salinity of the Khorezm oasis under the conditions of global climate change. During the study, the field yield and cold tolerance indicators of a total of 149 samples of Central Asian countries (Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan) were analyzed for the period 2022-2024.

Keywords: Winter soft wheat, Khorezm oasis, abiotic factors, cold tolerance, field yield, genotype, selection, climate change.

Kirish. Global iqlim o‘zgarishi sharoitida qishloq xo‘jaligi ekinlari, xususan, kuzgi yumshoq bug‘doyning noqulay abiotik omillarga bardoshliligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbekistonning shimoliy hududlari, jumladan, Xorazm

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

vohasi o‘zining keskin kontinental iqlimi, qish faslidagi past harorat va tuproqning sho‘rlanish darajasi bilan boshqa hududlardan ajralib turadi. Bunday sharoitda bug‘doy navlarining barqarori hosil berishi ularning dastlabki rivojlanish davridagi unib chiqish ko‘rsatkichlari va qishning sovuq kunlariga chidamlilik darajasiga bevosita bog‘liqdir [2].

Bug‘doy namunalarining biologik xususiyatlarini o‘rganishda ularning genetik kelib chiqishi muhim rol o‘ynaydi [3].

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, genotip va muhit o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir ($G \times E$) sug‘oriladigan maydonlarda navlarning barqarorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Bug‘doyning iqlimga moslashuvchanligi uning fenologik ko‘rsatkichlari va morfologik belgilari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, bu jarayon genotiplarning tanlanish hududiga ko‘ra farq qiladi [1,3]. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi sharoitida issiqlik va sovuq stresslariga bardoshlilik mexanizmlarini o‘rganish bug‘doy seleksiyasining ustuvor yo‘nalishidir [5]. SHuningdek, genotip, muhit va agrotexnik tadbirlarning ($G \times E \times M$) birgalikdagi ta’sirini tushunish yuqori natijalarga erishish imkonini beradi [2].

Tadqiqot davomida jami 149 ta namuna o‘rganildi, shundan Qozog‘iston (70 ta), Qirg‘iziston (43 ta), O‘zbekiston (26 ta) va Tojikiston (10 ta) seleksiyasiga mansub genotiplar yillar kesimida (2022-2024 yy.) tahlil qilindi.

Olingan natijalarda navlarning unib chiqish ko‘rsatkichlari (tup soni) va sovuqqa chidamliligi bo‘yicha davlatlar kesimida sezilarli farqlar aniqlandi. O‘zbekiston namunalarining asosiy qismi (65,4 %) eng yuqori diapazon hisoblangan 321-370 tup/m² oralig‘ida jamlangan bo‘lib, ularning o‘rtacha statistik qiymati $17 \pm 1,2$ ni tashkil etdi. Yuqori tup soniga ega navlardan Ilgor (364 tup/m²), Omad (354 tup/m²), Kayraktosh (348 tup/m²), Jayhun, Sanzar 6 va Xosildor navlarning barchasi 340 tup/m² dan yuqori ko‘rsatkichlarni qayd etib, dala unuvchanligi yuqoriligi aniqlandi. 281-320 tup soniga ega bo‘lgan namunalar tahlilida Qozog‘iston navlarida eng ko‘p namuna qayd etilib, $26 \pm 1,4$ ta navni tashkil etdi. Bu guruhga mansub Steklovidnaya 24 navi nafaqat barqaror unib chiqdi, balki 96,6% sovuqqa chidamlilik bilan yuqori natijalarni ko‘rsatdi. O‘zbekiston mahalliy seleksiyaning $9 \pm 0,8$ ta navi ushbu diapazonga to‘g‘ri keldi.

Bu guruhning asosiy navlari sifatida Andijon 4 (o‘rtacha 302 tup), Durdona (305 tup) va Chillaki (308 tup) navlarida yuqori natijalar qayid etildi. SHuningdek, Asr (292 tup) va Tanya (303 tup) navlari ham barqaror o‘rta ko‘rsatkich namoyon etdi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Qirg‘iziston davlatning $14 \pm 1,0$ ta navining unib chiqqan o‘simliklar soni 281-320 oraliq‘ida bo‘lganligi qayd etildi. Qasiyet navi eng yuqori natija ko‘rsatib, 90,6% sovuqqa bardoshlilik bilan ajralib turdi. Tojikiston navlarida esa $3 \pm 0,4$ ta navning tup soni 281-320 dona oraliq‘ida kztatildi.

240-280 tup soniga ega bo‘lgan namunalar tahlilida Qirg‘iziston navlarida $24 \pm 1,6$ ta nav jamlandi. Bu qirg‘iziston bug‘doy seleksiyasi namunalarining Xorazm sharoitida dala unuvchanligi nisbatan past ekanini ko‘rsatdi. Ushbu guruhdagi ayrim navlarda sovuqqa chidamlilik ham past darajada ekanligi aniqlandi. Qozog‘iston navlarida $18 \pm 1,1$ ta, Tojikiston navlarida $7 \pm 0,7$ ta navlarda 240-280 tup dona o‘simlik unib chiqqanligi qayid tildi.

Tadqiqot natijalarining ilmiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, kuzgi yumshoq bug‘doy namunalarining biometrik va fiziologik ko‘rsatkichlari ularning genetik kelib chiqishi hamda mahalliy iqlim sharoitiga moslashuvchanlik darajasi bilan uzviy bog‘liqdir. Qozog‘iston seleksiyasi navlarida (70 ta) tup soni bo‘yicha o‘rta-yuqori diapazonlarda barqaror taqsimlandi. Xususan, 281-320 va 321-370 tup soni oraliqlarining har birida $26 \pm 1,4$ tadan nav qayd etildi. Ushbu davlat namunalarining o‘rtacha sovuqqa chidamlilik darajasi $92,4 \pm 0,9$ % ni tashkil etdi.

O‘zbekiston seleksiyasi navlari Xorazm vohasi sharoitida eng yuqori moslashuvchanlik ko‘rsatkichlarini namoyon etdi. Namunalarning asosiy qismi (17 ta) eng yuqori (321-370) tup soni oraliq‘iga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa ($17 \pm 1,2$), past (240-280) oraliqda birorta ham namuna qayd etilmadi. Qirg‘iziston seleksiyasiga mansub navlarning (43 ta) asosiy qismi (24 ta) past (240-280) tup soni oraliq‘ida jamlandi. Bu guruhda sovuqqa chidamlilik ko‘rsatkichi o‘rtacha $85,4 \pm 1,3$ % ni tashkil qildi. Tojikiston navlari esa eng past moslashuvchanlik ko‘rsatdi. Navlarning 70 foizi (7 ta nav) past (240-280 tup dona) oraliqda qayd etilib, yuqori bir metr kvadratdagi o‘simliklar soni 321-370 donani tashkil etgan navlar kuzatilmadi. Sovuqqa chidamlilik darajasi ham eng past ko‘rsatkichga $77,9 \pm 1,6$ % ega bo‘lganligi qayid etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Bayissa, T., Mengistu, G., Grema, G., Balcha, U., Feyisa, H., Kedir, A., et al. (2023). Genotype \times environment interaction of lowland bread wheat varieties for irrigation in different areas of Oromia. *Plant Environ. Interact.* 4, 2-10. doi: 10.1002/pei3.10133.
2. Beres BL, Hatfield JL, Kirkegaard JA, Eigenbrode SD, Pan WL, Lollato RP, Hunt JR, Strydhorst S, Porker K, Lyon D, Ransom J. Toward a better understanding of

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

genotype× environment× management interactions-a global wheat initiative agronomic research strategy. *Frontiers in Plant Science*. 2020 Jun 16;11:828.

3. Hyles, J., Bloomfield, M. T., Hunt, J. R., Trethowan, R. M., Trevaskis, B. (2020). Phenology and related traits for wheat adaptation. *Heredity* 125, 417-430. doi: 10.1038/s41437-020-0336-9.

4. Senapati, N., Semenov, M. A., Halford, N. G., Hawkesford, M. J., Asseng, S., Cooper, M., et al. (2022). Global wheat production could benefit from closing the genetic yield gap. *Nat. Food* 3, 532-541. doi: 10.1038/s43016-022-00539-2.

5. Yadav, M. R., Choudhary, M., Singh, J., Lal, M. K., Jha, P. K., Udawat, P., et al. (2022). Impacts, tolerance, adaptation, and mitigation of heat stress on wheat under changing climates. *Int. J. Mol. Sci.* 23, 2838. doi: 10.3390/ijms 23052838.